

TOSHKENT VILOYATIDAGI BUZILGAN YERLAR VA ULARNI REKULTIVATSIYA QILISH MUAMMOLARI

Sharipov Sayfuddin Raximovich
“TIQXMMI” MTU katta o‘qituvchisi.

Annotatsiya.

Maqolada yer resurslaridan noto‘g‘ri foydalanish natijasida foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni nazoratini olib borish hamda bu yerlarni rekultivatsiya qilish imkoniyatlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yerdan foydalanish, buzilgan yerlar, rekultivatsiya, yer tuzish, yer monitoringi, yer turlari, yerlarni transformatsiyalash, sug‘orish imkoniyatlari.

Kirish. Keyingi yillarda mamlakatimizda yer va suv resurslaridan oqilona foydalanishni takomillashtirish, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yer maydonlarini dehqon xo‘jaliklariga ajratishning soddalashtirilgan tartibini qo‘llash, yer-suv resurslardan foydalanishda zamonaviy bozor mexanizmlari, innovatsion va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy qilish, past hosilli paxta va g‘alla maydonlarini qisqartirish hisobiga yuqori daromadli, eksportbop mahsulotlar yetishtirish bo‘yicha tizimli choralar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, respublika aholisi sonining yuqori sur‘atlar bilan o‘sib borishi, qishloq xo‘jaligi yerlarining boshqa toifaga o‘tkazilishi va global iqlim o‘zgarishi ta‘sirining keskinlashuvi oqibatida oxirgi 15 yilda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan sug‘oriladigan yer maydonlari o‘lchami 24 foizga (0,23 gektardan 0,16 gektargacha) o‘rtacha yillik suv ta‘minoti darajasi esa 3 048 metr kubdan 158,9 metr kubgacha qisqardi.[2,4]

Uzoq yillar davomida qishloq xo‘jaligi yerlaridan nooqilona foydalanish natijasida tabiiy unumdorligi va ekinlar xosildorligi pasayib, yetishtirilgan mahsulot sifati yomonlashmoqda, atrof muhit ifloslanishi ortib bormoqda. Yana bir muammo qurilishlar ko‘paygan sari ular uchun zarur bo‘lgan xom ashyo qazib olish, g‘isht ishlab chiqarish, nainki barchasi yerlarning buzilishiga olib keladi. Bu esa o‘z navbatida atrof-muhitga o‘z ta‘sirini o‘tkazayotgani xammamizga ma‘lum.

Maqsad. Yuqoridagi muammolarni o‘z navbatida bartaraf qilish uchun yerlardan samarali foydalanishni tashkil etishga yo‘naltirilgan katta hajmdagi yer tuzish ishlarini bajarish zaruratini keltirib chiqaradi.

Shuning uchun ham buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilish va bu yerlardan samarali foydalanishni tashkil qilish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish ma‘lum amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot o‘tkazayotgan Toshkent viloyati yuqori ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo‘lgan hudud bo‘lganligi sababli, u O‘zbekiston Respublikasi davlat budjetiga eng ko‘p daromad keltiradigan mintaqalardan biri hisoblanadi. Viloyat respublika sanoat mahsulotlarini 14.9 foizini ishlab chiqaradi. Yirik sanoat markazlari Angren, Olmaliq, Chirchiq va Bekobod shaharlari hissasiga to‘g‘ri keladi.

Shu bilan birga Toshkent viloyatining sanoat korxonolari respublika bo‘yicha yerlarning eng ko‘p buzilishi bo‘yicha yuqori o‘rinda turadi. Bu sanoat korxonolari atrofidagi hududlarning tuprog‘ini, havosini, suvlarini ifloslaydi, aholi turmush sharoitlarini va landshaftlarning umumiy ko‘rinishini yomonlashtiradi. Qazilma boyliklarni ochiq usulda qazib olish natijasida hosil bo‘ladigan va tartibsiz joylashgan kar‘erlar, tuproq va tog‘ jinslari uyumlari tabiiy landshaftlarni buzib, ularga giyox o‘smaydigan holatga olib keladi. Bir turdagi foydalanishlar boshqalariga qarshilik qiladi. Jamiyat uchun ayniqsa yerdan foydalanishning noqishloq xo‘jalik turlarining qishloq xo‘jalik turlariga nisbatan raqobatlashishi og‘ir asoratlarga olib keladi. Buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilish masalasi juda ahamiyatli, qiyin va hamma vaqt ham asosli yechilavermaydigan masala hisoblanadi. Yuqoridagi ma‘lumotlardan kelib chiqib bu hududlarda yer resurslaridan samarali foydalanishni tashkil etish vazifalarini yer tuzish tadbirlari orqali amalga oshirish yaxshi natijalarga erishish imkoniyatini beradi [2].

Tadqiqot uslubi. Buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilish bo'yicha yer tuzish ishlarini o'tkazish uchun xududning hozirgi ahvoli va yerdan foydalanishi o'rganiladi. Toshkent viloyatining ma'muriy chegarasidagi umumiy yer maydoni 2020 yilning 01 yanvar holatiga 1525,3 ming gektarni, viloyat bo'yicha korxonalar, tashkilot, muassasalar, fermer xo'jaliklari va fuqarolarning foydalanishidagi jami yerlar 550,4 ming gektarni, shundan sug'oriladigan yerlar esa 384,3 ming gektarni yoki umumiy yer maydonining 25,2 foizini tashkil qiladi.

1-jadval

Toshkent viloyati yer fondining yer toifalari bo'yicha taqsimlanishi
(2020y gektar hisobida)

T/r	Yer fondining toifalari	Umumiy yer maydon		Shu jumladan, sug'oriladigan yerlar	
		Jami	Foiz hisobida	Jami	Foiz hisobida
1	Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar	774659	50,79	384281	25,19
2	Aholi punktlarining yerlari	37929	2,49	6578	0,43
3	Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar	80964	5,31	4756	0,312
4	Tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo'ljallangan yerlar	423	0,03	68	0,004
5	Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar	1983	0,13		
6	O'rmon fondi yerlari	589023	38,62	2777	0,18
7	Suv fondi yerlari	16336	1,07	3	0,0002
8	Zaxira yerlar	24008	1,57	116	0,008
	Jami yerlar:	1525325	100	398579	26,13

*"O'zdaverloyiha" ilmiy loyihalash instituti ma'lumotlari asosida

Viloyat yer fondida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar 774,6 ming gektarni yoki umumiy yer fondining 50,8 foizini tashkil etadi. Shu jumladan qishloq xo'jalik yer turlari maydoni 580,3 ming gektarni, shundan 339,1 ming gektari intensiv dehqonchilikda foydalanilayotgan sug'oriladigan yerlardir.

Yerlardan oqilona foydalanish bilan birgalikda yerlarni buzish holatlari ham uchraydi. Misol uchun Bekobod tumani "Xos" massivida yer monitoringi tartibida o'lchov ishlari o'tkazilgan. O'lchov ishlari natijasida quyidagilar ma'lum bo'lgan:

"Rustamov Qaxramon" fermer xo'jaligi (o'zining yeri) paxta-g'allachilik yo'nalishidagi umumiy 55,8 gektar shundan: 45,4 gektar sug'oriladigan yer maydoni foydalanishidagi qishloq xo'jaligi xaritasining 24-qisman-konturida 1 ta holatda fermer xo'jaligi rahbari Rustamov Qaxramon tomonidan 0,795 gektar sug'oriladigan yer maydonida tuproq xom ashyosini qazib olish kar'eri va kirib chiqish yo'li sifatida foydalanilganligi aniqlangan.

1-rasm. Bekobod tumani “Xos” massivi hududidagi buzilgan yerlar

Mazkur holatning:

- fermer xo‘jaligi yerlaridan 0,795 gektari shundan: tuproq xom ashyosini qazib olish kar‘eri (100 metr X 70 metr, chuqurligi 4 metrga teng miqdordagi) sifatida 0,70 gektar sug‘oriladigan yer maydoni ishlatilganligi hamda kirib chiqish yo‘li uchun 3 ta yo‘l (70 metr X 5 metr, 50 metr X 5 metr, 70 metr X 5 metr) 0,095 gektar sug‘oriladigan yer maydonidan foydalanilganligi ma‘lum bo‘ldi. Hududdagi yuqoridagi buzilgan yerlar shu holatda foydalanilmasdan turibdi.

Bunday misollar ko‘p keltirish mumkin Viloyatda yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlar kafolatlari ta‘minlanishi o‘rganilganda 9614ta holatda 1618 gektar yer maydoni o‘zbo‘shimchalik bilan egallab olingani aniqlangan.

Xulosa. Yuqoridagi muammolarni bartaraf qilishning asosiy yo‘nalishlardan biri yerlarning buzilish holatlarini o‘z vaqtida monitoring qilib borish hisoblanadi. Lekin tog‘-kon sanoatini atrof-muhitga keltirayotgan, ayniqsa yer maydonlariga keltirayotgan zararlarni o‘z vaqtida hisobga olib borish juda murakkab jarayon hisoblanadi. Bunday og‘ir sharoitlarda yerni monitoring qilish, yer uchastkalarining holati, shuningdek, atrof-muhit haqida ishonchli ma‘lumot olish qiyin. Shuning uchun statistik tahlillarga katta e‘tibor beriladi. Ma‘lumki, yerlar monitoringining bir qismi holatni tahlil qilish bo‘lib, bizningcha, bu yerlarning haqiqiy holatidagi o‘zgarishlarni aniqlash, salbiy jarayonlarni, shuningdek, ularning hajmini aniqlashni o‘z ichiga oladi. Bularga qo‘shimcha ravishda har bir buzilgan yer uchastkasining paydo bo‘lish sabablarini aniqlash kerak. Mavjud hisob-kitob, nazariy va kartografik materiallar asosida monitoring doirasida yerlarning holati prognozlari ishlab chiqiladi. Prognozlar asosida yerlarning sifatini yaxshilashga qaratilgan, xususan, tuproqni eroziya va sel oqimlaridan himoya qilish, buzilgan yerlarni tiklash va boshqalar bilan bog‘liq chora-tadbirlar ro‘yxati va mazmunini o‘z ichiga olgan tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Yer kodeksi”. - T.: “Adolat”, 2021. - 154 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi “Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5742-son farmoni.
www.lex.uz
3. Avezboyev S.A., Sharipov S.R. **“Determination of rational areas of irrigated plots in saline and subjected lands to irrigation erosion”** "Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO-2020)" nomli Xalqaro ilmiy konferensiya 2020 yil 23-24 aprel ilmiy maqola SCOPUS, WEB OF SCIENCE xalqaro bazasi.
4. Avezbayev S., Sharipov S.R. Razrabotka proyektov rekultivatsii zemel s ispolzovaniyem gis texnologiy. EURASIAN EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION (Journal)-5, 2021. 178-182s
5. Avezbayev S, Avezbayev O.S. Raqamli texnologiyalarni ko‘llab qishloq xo‘jalik ekinlari monitoringini tashkil etish // —“Agroilm” jurnali 2020 yil 3-son ilova -105-106 b.
6. А.Р. Бабажанов, С.Р. Шарипов, Б.М. Успанкулов. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И АНАЛИЗ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. *Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета*. 2017. №1(33).С.198-201.
7. Sharipov S.R. Yer cheklangan resurs, u muhofazaga muhtoj // “O‘zbekiston zamini” ilmiy-amaliy va innovatsion jurnal. - Toshkent: “O‘ZDAVYERLOYIHA” DILI, 2019. - №1. - B. 25-28.